

УДК 62-119

Устройство для фракционной сортировки лука

Стрекалова Л. П., Попова Т. Е.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», Россия, г. Волгоград

Аннотация. В докладе показана питательная и целебная значимость лука, обосновывается необходимость послеуборочной подработки лука перед закладкой на хранение. Приводится описание устройства фракционной калибровки лука, имеющего технологические преимущества по снижению травмирования луковиц; описан принцип калибровки лука, показана перспективность автоматизации процесса фасовки лука.

Ключевые слова: сортировка фракционная, устройства сортировки сельскохозяйственной продукции, линии сортировки лука.

Device for fractional sorting of onions

Strekalova L., Popova T.

Volgograd State Agrarian University, Russia, Volgograd

Annotation. The report shows the nutritional and healing value of onions, substantiates the need for post-harvest processing of onions before laying them for storage. A diagram of the onion fractional calibration device is presented, which has technological advantages for reducing bulb trauma during sorting; describes the principle of operation of the device, shows the prospects of automation of the onion packing process.

Keywords: fractional sorting, agricultural product sorting devices, onion sorting lines.

Лук имеет важное пищевое в зимний и ранневесенний периоды, а высокое содержание витаминов, микро и макроэлементов обуславливает его применение целебного назначения. Кроме того, лук является сырьем для перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, консервной промышленности, являясь важной составной частью используемого сырья.

Волгоградская область является одним из лидеров в стране в производстве овощных культур. В последние годы валовой сбор составляет порядка одного миллиона тонн, из них 70% выращивают коллективные хозяйства — это один из самых высоких показателей в России [1].

Решение задач увеличения объемов производства должны решаться с одновременным улучшением качества заготавливаемой продукции, что обеспечивает снижение потерь при хранении. Важной задачей агропромышленного комплекса является расширение границ территориальных поставок свежего лука в течение внесезонного потребления, обеспечивая поддержание полноценного питания человека [2].

Комплексный подход к решению этих задач будет направлен на повышение рентабельности производства и заготовки лука. Поэтому заготовка лука, как продукта круглогодичного потребления, должна проводиться с подготовительными операциями по его очистке, калибровке, упаковке, без которых сложно обеспечить качество хранения и дальнейшую реализацию.

Для решения задач повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции необходима разработка технических и технологических решений по использованию специализированного оборудования на операциях послеуборочной подработки лука.

Фракционная сортировка, проводящаяся в послеуборочный период, обусловлена необходимостью обеспечения размерной однородности лука:

- лук одного размера легче упаковывать и хранить, а упаковка в сетку обеспечивает оптимальные условия его хранения и удобство его транспортирования;

- хранение не отсортированного лука в овощехранилище экономически не оправдано ввиду неэффективного использования его полезного объема не товарной продукцией;

- для семенного и столового лука необходима поддержка различных микроклиматических условий при хранении.

Для разделения по размеру применяют калибровочные машины нескольких типов, наиболее распространены шнековые, вальцевые, роликовые, вибророликовые. При сортировке лукавица может подвергаться многократным ударным воздействиям со стороны калибрующей поверхности, что приводит к повреждениям. К тому же величина калибрующих сит, щелей не регулируется, что создает затрудненность автоматизации процесса сортировки на фракции [3].

При виброротационной сортировке в качестве интенсификаторов калибровки используют вибрацию с бесступенчатым механизмом регулирования сепарирующих и калибрующих зазоров между вибророторами в пределах от 20 до 60 мм. Недостатком является то, что при увеличении подачи материала могут перемещаться по сортирующей поверхности более чем в один слой, перекрывая калибрующие отверстия.

В разработанном устройстве снижен процент повреждаемости клубней за счет его конструктивных особенностей. Установленный на раме ленточный

конвейер имеет направляющие шкивы и калибровочные ролики, закрепленные на ленте конвейера с постоянным шагом. Для равномерного заполнения пространства между калибровочными роликами на конвейерной ленте установлен распределитель, представляющий собой эластичную ленту, жестко закрепленную одним концом к раме конвейера в зоне загрузки сортировального устройства. Число наклонных участков определяется числом отделяемых фракций.

Принцип калибровки (рис.1). Луковица имеет две точки касания: одну с конвейерной лентой 1 и другую

– с калибрующим роликом 2. На горизонтальном участке линия центра тяжести луковицы проходит через точку касания ее с конвейерной лентой. На наклонном участке происходит смещение линии центра тяжести к точке касания с калибрующим роликом. Когда линия центра тяжести переходит через точку касания луковицы с калибрующим роликом, происходит ее выпадение на отводящий лоток.

Использование конструкции сортировщика фракционной калибровки позволит не только заложить на хранение однородную продукцию, но и провести процессы автоматизации на фасовке лука.

Рисунок 1. **Схема взаимодействия луковиц и калибрующего ролика:** G_1, C_1 – массовая характеристика и центр тяжести большой луковицы; G_2, C_2 – массовая характеристика и центр тяжести мелкой луковицы; 1 – конвейерная лента сортировщика; 2 – калибрующий ролик

Литература:

1. [Электронный ресурс] <https://xn--blats.xn--80asehdb/feed/ekonomika/> ДОСТИЖЕНИЯ АПК: Волгоградская область заняла 1-е место по выращиванию моркови и лука.
2. Петров, Н.Ю. Агроэкологическое обоснование технологии возделывания лука с применением ресурсо- и почвосберегающих средств механизации: Монография / Н.Ю. Петров, С.Д. Стрекалов, М.П. Лобанов, О.В. Резникова, В.В. Бакалдин, В.А. Сухов // Волгоградская гос. с.-х. акад. – Волгоград, 2004. 138 с.
3. Стрекалова Л.П. К повышению энергоэффективности хранения картофеля.-/Л.П. Стрекалова, В.С. Киценко.- Сб. ст. межд. н.-пр. конфер. «Роль и значение современной науки и общества».- Екатеринбург, 2017.- С.101-104.